

РАЦИОНАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ЦИСТИТОМ

Садикова Д.И., Ибрагимов Ф.А.

Андижанский Государственный медицинский институт

Цель исследования – выбрать методы рационального обследования больных с хроническим циститом.

Материал и методы: Ретроспективный анализ историй болезни больных, проходивших стационарное лечение с 2019 по 2023 годы в отделении урологии клиники АГМИ. Всего 130 женщин с предварительными диагнозами: хронический цистит, цисталгия, уретральный синдром, уретрит, интерстициальный цистит. Обследование включало следующие пункты: нозологическая форма заболевания, тяжесть течения заболевания, анамнестические данные, общие клинические анализы крови и мочи, БАК посев мочи, по показаниям - консультация гинеколога (микроскопия мазков из уретры, влагалища и шейки матки, ПЦР диагностика на инфекции, передаваемые половым путем), УЗИ почек и мочевого пузыря. Для оценки выраженности дизурии и болевого синдрома были использованы дневники мочеиспусканий.

Результаты. На основании комплексного обследования, учитывая наличие признаков инфекции мочевых путей выделено 3 группы:

1. Пациентки с инфекцией мочевых путей, т.е. с рецидивирующим бактериальным циститом и в том числе с инфекциями передаваемыми половым путем – 52 (40%)
2. Пациентки с дизурией в постменопаузе, без лабораторного подтверждения инфекции мочевых путей- 23(18%).
3. Пациентки с абактериальными формами хронического цистита- 55(42%).

Несмотря на различный возраст пациенток в 3-х группах наблюдения и наличие или отсутствие бактериальной инфекции мочевых путей, внутриклеточных возбудителей инфекций, передающихся половым путем - все пациентки имели довольно выраженную схожую клиническую симптоматику, с частыми рецидивами заболевания и низким качеством жизни. Все пациентки имели достаточно длительный опыт лечения по поводу своего заболевания, без удовлетворительного эффекта. Лечение заключалось в применении antimicrobных препаратов, нестероидных противовоспалительных препаратов, антидепрессантов, седативных препаратов, ингибиторов холинэстеразы, альфа 1 адреноблокаторов, антигистаминных средств и т.д. Кроме системной фармакотерапии, им производили внутрипузырные инстилляциии различных веществ, таких как, колларгол, протаргол, облепиховое масло, антибиотики, местные анестетики. Так же, в лечении наших пациенток применялись различные физиотерапевтические методики.

Все эти методики, безусловно, позволяли купировать рецидивы заболевания, снижать выраженность клинической симптоматики и, в какой-то мере, повышать качество жизни пациенток, но лишь на определённый промежуток времени.

Выводы:

1. Больные, страдающие хроническим, длительно текущим, рецидивирующим циститом, не поддающимся эффективному лечению с помощью стандартной фармакотерапии, должны подвергаться комплексному урологическому обследованию.
2. Такое обследование обязательно должно включать в себя цистоскопию с биопсией мочевого пузыря, а также морфологическое и иммуногистохимическое изучение полученных микропрепаратов.
3. Рустамов У. М. и др. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УДЛИНЕНИЯ МОЧЕТОЧНИКА ПРИ ЕГО ПРОДОЛЬНОМ ДОЗИРОВАННОМ РАСТЯЖЕНИИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА) //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2014. – №. 1. – С. 83-84.
4. Хамраев О. А. и др. Современный подход к лечению мужского бесплодия //Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 329-333.
5. Бобоев Р. А. и др. Трудности дифференциальной диагностики у больных с кистами почек //ОСЛОЖНЕНИЯ ЧРЕСПУЗЫРНОЙ АДЕНОМЭКТОМИИ.
6. Тешабоев Д. Т. и др. Эффективность коррекции иммунитета у больных с хроническим рецидивирующим абактериальным простатитом //Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 317-320.
7. Садикова Д. И. и др. Клиническая характеристика больных с лейкоплакией мочевого пузыря //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 193-196.
8. Шадманов А. К. и др. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦИТОАРХИТЕКТониКИ СТЕНКИ МОЧЕТОЧНИКА У СОБАК ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ЕГО РАСТЯЖЕНИИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА) //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2014. – №. 1. – С. 91-94.
9. Sadikova D. I. et al. Features of treatment of leukoplakia of the bladder //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 1045-1050.
10. Улугбекова Г. Ж. и др. КОМПЕНСАТОРНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА НЕЙРОНАХ ЧЕРВЯ МОЗЖЕЧКА ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ ЗАДНЕЙ КОНЕЧНОСТИ //Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 426-428.
11. Кучкаров Ж., Садикова Д. И., Шадманов М. А. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 7 (110). – С. 527-530.
12. Хамраев О. А. и др. Эффективность ферментных препаратов в лечении мужского бесплодия //ОСЛОЖНЕНИЯ ЧРЕСПУЗЫРНОЙ АДЕНОМЭКТОМИИ.
13. Косимхожиев М. И., Садикова Д. И. Ретроспективный анализ литературных данных об инфекции мочевого тракта //Ж. Инфекция, иммунитет и фармакология. Ташкент. – 2023. – №. 2. – С. 101-104.
14. Камбарова Д. Н. и др. Диагностический подход к лечебной тактике при солитарных образованиях почек //Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 272-274.
15. Курбанова Д. И., Содикова Д. И., Касымходжаева М. Х. Эхокардиометрические параметры сердца при недостаточности митрального клапана в возрасте от 8 до 12 лет //Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2009. – №. 3. – С. 33-35.

16. Курбанова Д. И., Содикова Д. И., Косимходжаева М. Х. ЭХОКАРДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ МИТРАЛЬНОМ ПОРОКЕ //Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2006. – №. 2. – С. 37а-37.
17. Садикова Д. И., Ибрагимов М. Влияние эстрогенного дефицита на недержание мочи у женщин //Экономика и социум. – 2023. – №. 5-1 (108). – С. 719-722.
18. Садикова Д. И. и др. Клиническая характеристика больных с лейкоплакией мочевого пузыря //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 193-196.
19. Рустамов У. М. и др. Этиологические факторы лейкоплакии мочевого пузыря //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 84-87.
20. Садикова Д. И. и др. Features of leukoplakia of the bladder //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 220-223.
21. Сайфетдинов С. И., Садикова Д. И., Бобоев Р. А. Диагностический подход при хроническом простатите //Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 875-879.
22. Рустамов У. М., Садикова Д. И. Ретроспективный анализ литературных данных об инфекции мочевого тракта //Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 867-870.
23. Хамраев О. А. и др. Leukoplakia on the background of hormonal changes //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 252-254.
24. Шадманов М. А., Садикова Д. И., Косимхожиев М. И. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //Экономика и социум. – 2024. – №. 1 (116). – С. 1555-1558.
25. Садикова Д. И., Зайнобитдинова Ф. ОЖИРЕНИЕ–НЕИНФЕКЦИОННАЯ «ЭПИДЕМИЯ» У ЖЕНЩИН С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //Экономика и социум. – 2024. – №. 2-1 (117). – С. 1338-1340.
26. Каримов О. М., Садикова Д. И., Шадманов М. А. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ В ПЛАНЕ ПОДДЕРЖАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 7 (110). – С. 512-515.
27. Сайфетдинов С. И., Садикова Д. И. ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО НЕОБСТРУКТИВНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА //Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 998-1001.
28. Собиров С., Садикова Д. И., Шадманов М. А. ПРОСТАТА БЕЗИ ХАВФСИЗ ГИПЕРПЛАЗИЯСИНИ ПРОГРЕССИВ КЕЧИШИ ВА “ЁШАРИШИ”(АДАБИЁТ ШАРХИ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 7 (110). – С. 630-633.
29. Шадманов М. А., Садикова Д. И., Баннопов Ж. ПРОСТАТА БЕЗИ ХАВФСИЗ ГИПЕРПЛАЗИЯСИ ТАШРИХИДАН СЎНГИ ЯЛЛИГЛАНИШНИ ОЛДИНИ ОЛИШ //Экономика и социум. – 2023. – №. 5-1 (108). – С. 855-857.
30. Шадманов М. А., Садикова Д. И., Тоиров О. АНАСТОМОТИЧЕСКАЯ УРЕТРОПЛАСТИКА ПРИ СТРИКТУРАХ УРЕТРЫ //Экономика и социум. – 2023. – №. 5-1 (108). – С. 851-854.
31. Сайфетдинов С. И., Садикова Д. И. ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО НЕОБСТРУКТИВНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА //Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 998-1001.

32. Садикова Д. И., Нишонов Ш. Ш. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ //Экономика и социум. – 2022. – №. 11-2 (102). – С. 686-688.
33. Курбанова Д. И. ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЯСНИЧНОЙ БОЛЬЮ //Экономика и социум. – 2022. – №. 1-1 (92). – С. 569-573.
34. Шадманов А. К. и др. Нормальные ультразвуковые размеры предсердий и желудочков сердца у людей в возрасте 25-64 лет //Сеченовский вестник. – 2013. – №. 2 (12). – С. 52-56.
35. Харламова Ф. С. и др. Патогенетическое обоснование применения Имунорикса при ОРВИ у часто болеющих детей //Детские инфекции. – 2008. – Т. 7. – №. 4. – С. 41-46.
36. Курбанова Д. И. КОМБИНИРОВАННАЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ //Экономика и социум. – 2023. – №. 5-2 (108). – С. 797-804.
37. Курбанова Д. И., Косимхожиев М. И. КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФАЛОСПОРИНА V ПОКОЛЕНИЯ ЗИНФОРО //Экономика и социум. – 2023. – №. 6-2 (109). – С. 820-823.
38. Курбанова Д. И. ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЯСНИЧНОЙ БОЛЬЮ //Экономика и социум. – 2024. – №. 1 (116). – С. 1028-1031.
39. Курбанова Д. И. ПАТОГЕНЕЗ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ В ФАРМАКОТЕРАПИИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 1 (116). – С. 1032-1035.
40. Курбанова Д. И., Содикова Д. И., Косимходжаева М. Х. ЭХОКАРДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ МИТРАЛЬНОМ ПОРОКЕ //Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2006. – №. 2. – С. 37а-37.
41. Курбанова Д. И., Содикова Д. И., Касымходжаева М. Х. Эхокардиометрические параметры сердца при недостаточности митрального клапана в возрасте от 8 до 12 лет //Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2009. – №. 3. – С. 33-35.
42. Шадманов А. К. и др. Нормальные ультразвуковые размеры предсердий и желудочков сердца у людей в возрасте 25-64 лет //Сеченовский вестник. – 2013. – №. 2 (12). – С. 52-56.
43. Курбанова Д. И. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФАРМАКОТЕРАПИЮ БОЛЬНЫХ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1 (81). – С. 771-775.
44. Курбанова Д. И., Усманова Ф. Т., Латипова Н. К. НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2 (83). – С. 111-114.
45. Курбанова Д. И. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ А-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 1-1 (92). – С. 558-562.

46. Kurbanova D. I. et al. MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF PRIMARY ARTERIAL HYPERTENSION //Экономика и социум. – 2022. – №. 9 (100). – С. 129-131.
47. Kuzibayevna K. D. et al. Drying of the Aral Sea and changes in the landscape of the Aral Sea region //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 108-110.
48. Курбанова Д. И. и др. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ГЕПАТИТОМ С С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭРБИСОЛА УЛЬТРАФАРМ //Экономика и социум. – 2022. – №. 3-2 (94). – С. 637-641.
49. Курбанова Д. И. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛОПИДОГРЕЛА С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ //Экономика и социум. – 2022. – №. 3-2 (94). – С. 629-632.
50. Kurbanova D. I. et al. ANTIATEROSCLEROTIC EFFICIENCY OF IHD STANDARD THERAPY, ITS COMBINATIONS WITH ISOSORBIDE DINITRATE AND NICORANDIL IN PATIENTS WITH STENCARDIA AND OBESITY //Экономика и социум. – 2022. – №. 9 (100). – С. 125-128.

Research Science and
Innovation House

